
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 620.92

DOI 10.5281/zenodo.15806242

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АККУМУЛЯТОРОВ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

THE USE OF VARIOUS TYPES OF BATTERIES IN ALTERNATIVE ENERGY

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Candidate of engineering sciences, docent,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа посвящена вопросам солнечной энергетики. Главной особенностью таких систем является применение в них аккумуляторов. В статье затронуты три основные технологии: литий-ионные, никель-кадмиевые и свинцово-кислотные. Рассмотрены особенности каждого типа, включая их стоимость, срок службы, требования к установке и обслуживанию. Представлены рекомендации по их применению. Выявлено, что в настоящее время именно свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом являются наиболее популярными аккумуляторами, используемыми для применения в солнечной энергетике.

The work is devoted to the issues of solar energy. The main feature of such systems is the use of batteries in them. The article covers three main technologies: lithium-ion, nickel-cadmium and lead-acid. The features of each type are considered, including their cost, service life, installation and maintenance requirements. Recommendations on their use are presented. It has been revealed that lead-acid batteries with liquid electrolyte are currently the most popular batteries used for solar energy applications.

Ключевые слова: *солнечная энергетика, литий-ионные аккумуляторы, никель-кадмиевые аккумуляторы, свинцово-кислотные аккумуляторы.*

Key words: *solar energy, lithium-ion batteries, nickel-cadmium batteries, and lead-acid batteries.*

В альтернативной энергетике используются разные виды аккумуляторов, которые позволяют накапливать энергию, вырабатываемую возобновляемыми источниками. Среди них – свинцово-кислотные, литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторы, а также некоторые другие типы.

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день использование солнечной энергетики является важным фактором для быстрорастущего экономического и технологического развития многих стран по всему миру [1-5]. Как один из наиболее эффективных способов замещения органического топлива, применение солнечных панелей имеет большие перспективы и активную государственную поддержку. В последние годы солнечная энергия стала популярной альтернативой традиционным ископаемым видам топлива благодаря своей возобновляемой и устойчивой природе, а стимулы и поощрения исследований и разработок в этой области ускорили внедрение фотоэлектрических панелей. Чтобы нивелировать вред окружающей среде и обеспечить достаточным энергоснабжением стремительно растущие регионы, необходимо развивать системы выработки солнечной энергии [6; 7].

При этом много работ посвящено улучшению работы таких систем [8-12]. Главной особенностью таких систем является применение в них аккумуляторов.

Целью статьи является рассмотрение особенности применения различного типа АКБ в солнечной энергетике.

Свинцово-кислотные аккумуляторы.

Наиболее распространенным типом АКБ являются свинцово-кислотные, как с жидким электролитом, так и герметизированные (в последнее время становятся все более популярными вследствие снижения цены).

Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы имеют аналогичный принцип действия, как и обычные автомобильные стартерные аккумуляторы. Это наиболее зрелая технология, и по некоторым уникальным параметрам ей до сих пор не найдена замена. Эти аккумуляторы нельзя выбрасывать просто на свалку, так как они содержат высокотоксичные свинец и серную кислоту. Однако они очень легко утилизируются и свинец может быть использован повторно. Эти аккумуляторы заряжаются гораздо медленнее, чем другие аккумуляторы (примерно в 5 раз медленнее), но зато в состоянии обеспечивать гораздо больше мощности для питания мощных потребителей.

Самым большим недостатком свинцово-кислотных аккумуляторов является их вес. Из-за этого они имеют наихудшие показатели по удельной плотности энергии. Однако, широкое распространение элементов, используемых в этих аккумуляторах и простота их производства обуславливают не только их широкое применение, но и намного меньшую цену.

Возможность глубокого разряда является обязательным свойством для аккумуляторов в солнечной энергетической системе. Свинцово-кислотные батареи обладают им, так как они могут быть разряжены до 80 % от общей мощности без каких-либо негативных последствий. Аккумуляторы с жидким электролитом являются наиболее часто используемыми батареями в системах солнечной энергии, так как они также имеют долгий срок службы и являются экономически эффективными.

Недостатком свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом является то, что они нуждаются в постоянном уходе, поскольку солнечные панели обычно устанавливаются там, где доступ для обслуживания затруднен. Дело в том, что в процессе эксплуатации таких аккумуляторов требуется постоянно подливать испаряющийся электролит.

Кроме этого, нужно обеспечить для них систему отвода газов, чтобы предотвратить накопление газообразного водорода до взрывоопасного уровня, поэтому аккумуляторная станция нуждается в системе вентиляции. Еще одна проблема свинцово-кислотных батарей с жидким электролитом – это их утилизация после истечения срока службы: они токсичны!

Гелевые батареи используют силикагель вместо жидкого электролита. Такой электролит не проливается и прост в обслуживании. Однако, поскольку гелевые аккумуляторы довольно дороги и имеют меньшую емкость, чем другие типы батарей, они не пользуются большой популярностью в солнечной энергетике.

Батареи AGM обладают всеми преимуществами гелевых аккумуляторов, не имея при этом их недостатков. В качестве электролита они используют тонкое волокнистое бор-силикатное матовое стекло - такой электролит не проливается даже при сильных повреждениях корпуса. Уровень саморазряда батарей AGM даже лучше, чем у аккумуляторов с жидким электролитом. И они лучше выдерживают температурные колебания окружающей среды. Однако одним из очевидных недостатков является то, что батареи AGM в два-три раза дороже, чем аккумуляторы с жидким электролитом.

Литий-ионные.

Это одна из наиболее новых технологий, которая развивается быстрее других. Существуют несколько вариаций химических процессов литий-ионных технологий, но их обсуждение здесь не затрагивается. Литий-ионные аккумуляторы широко применяются в малых электронных устройствах, таких как мобильные телефоны, гаджеты и аудиоплееры, электронные часы, карманные компьютеры и ноутбуки. Эти аккумуляторы очень хорошо снабжают малой мощностью в течение длительного времени. Они имеют очень высокую удельную плотность заряда, что значит они могут хранить значительное количество электрической энергии в малом объеме. Однако такая концентрация энергии приводит в определенной уязвимости литий-ионных батарей.

Химия процесса литий-ионных аккумуляторов требует строгого соблюдения технологии изготовления, и загрязнения при производстве этих аккумуляторов часто приводят к ухудшению качества аккумуляторов. Многие возможно помнят отзыв тысяч ноутбуков Dell и Apple летом 2006 года, когда оказалось, что их аккумуляторы, произведенные Sony, содержат загрязнители, приводящие к их перегреву. Литиевые батареи не переносят перегрев, поэтому часто имеют встроенные электронные схемы, которые обеспечивают их безопасность за счет предотвращения перезаряда – заряд прекращается, если напряжение достигло предельного значения.

Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее распространенной технологией хранения электроэнергии, используемой сегодня. Однако при использовании в системах с возобновляемыми источниками энергии, в том числе и в солнечной энергетике, эти батареи имеют ряд недостатков. Во-первых, они характеризуются более низкой энергоэффективностью, чем свинцово-кислотные батареи. Во-вторых, у них выше уровень саморазряда и хуже эксплуатационные температурные допуски. Кроме того, они по-прежнему дороже свинцово-кислотных.

Никель-кадмиевые аккумуляторы.

Никель-кадмиевые аккумуляторы (NiCd) существуют с начала 1900-ых годов. Хотя у них не такая плотность хранения энергии, как у других технологий, они обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы без сложных систем управления.

Стоимость: никель-кадмиевые аккумуляторы относительно дороги, по сравнению с другими типами аккумуляторов.

Замена/обслуживание: никель-кадмиевые аккумуляторы требуют вентиляции, так как при заряде они выделяют газы. Также, заливные никель-кадмиевые аккумуляторы периодически требуют долива, хотя, последние модели этих аккумуляторов имеют конструкцию, рекомбинирующую газы. Наряду с их способностью нормально функционировать при очень низких и высоких температурах, это делает их идеальным решением для использования в системах автономного энергоснабжения в удаленных районах с суровым климатом. Есть примеры их использования в мегаваттных проектах за Полярным кругом.

Цикличность: никель-кадмиевые аккумуляторы – это надежные батареи с большим сроком службы, некоторые производители обещают срок службы до 20 лет.

Утилизация: кадмий – очень токсичный материал. Его использование в Европе стараются ограничить. Кадмий должен быть извлечен из аккумуляторов до утилизации, и может быть использован повторно, а никель извлекается и применяется в металлургии.

Таким образом, в работе были рассмотрены три основные технологии аккумуляторных батарей, которые применяются в солнечной энергетике. В настоящее время именно свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом являются наиболее популярными аккумуляторами, используемыми для применения в солнечной энергетике. Они имеют большой срок службы, просты в эксплуатации и предсказуемы в работе. Эти батареи работают как резервуары, которые хранят вашу солнечную энергию до тех пор, пока она не понадобится. Они также работают как буфер для тех моментов, когда ваша солнечная батарея не может полностью обеспечить нагрузку. И в ближайшие годы, по всей видимости, их монополия останется неизменной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов Ж.И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж.И. Алферов, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев // ФТП, 2004. Т. 38. Вып. 8. С. 937-948.
2. Наумов А.В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006-2010 гг. // Изв. вузов. Материалы электрон. техники, 2006. № 2. С. 29-35.
3. Зубарев К.П., Туровец П.К., Андреева П.И. Анализ использования возобновляемых источников энергии // Перспективы науки. 2023. № 3(162). С. 108-112.
4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник для бакалавров. 12-е изд. М.: Юрайт, 2016. 701 с.
5. Кузнецов В., Панькина О., Мачковская Н. Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы): разработка и производство // Компоненты и технологии. 2005. № 50. С. 12-16.
6. Лошкарева Е.А., Канарейкин А.И. Определение температурной зависимости коэффициента заполнения солнечного элемента // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Материалы докладов. Серия: Естественные и технические науки. Калуга, 2022. С. 157-162.
7. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic // Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture. International Scientific and Practical Conference. London, 2022. pp. 012185.
8. Удалов Н.С. Возобновляемые источники энергии. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 412 с.
9. Нижегородцев Р.М., Ратнер С.В. Тенденции развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики: проблема ресурсных ограничений // Теплоэнергетика, 2016. № 3. С. 43-53.
10. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the Fill Factor of the solar module / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 808. 012018. URL: <https://iopscience.iop.org/article>.
11. Канарейкин А.И. Моделирование кривой мощности солнечного модуля // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 2021. № 10. С. 31-34.
12. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture // International Scientific and Practical Conference. IOP Publishing Ltd, London, 2022. pp. 012185.

Поступила в редакцию: 30.06.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Канарейкин А.И., 2025.